

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 762 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	

UDK 338.32

KAM TA'MINLANGAN OILALARDA DAROMADLARNI OSHIRISH VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARINING O'ZIGA XOS TOMONLARI

N.N. Tursunov

“University of Business and Science”
“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kam ta'minlangan oilalarni va aholi daromadlarini oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini tutgan o'rni, yangi ish o'rinlarini yaratish hisobiga bandlikni ta'minlash, insonlarning turmush farovonligini yuksalishiga xizmat qiluvchi omillar bilan bog'liq masalalar ko'rilgan.

Kalit so'zlar: biznes, tadbirkorlik, kambag'allik, kam ta'minlanganlik, bank, kredit, muhit, investitsiya, tadbirkorlik faoliyati, bandlik, subsidiya.

Abstract: The article examines the role of small business and private entrepreneurship in increasing the population's income, providing employment through the creation of new jobs, as well as factors that serve to improve people's well-being.

Key words: business, entrepreneurship, banking, credit, environment, investment, entrepreneurial activity, employment, subsidies.

Аннотация: В статье рассматривается роль малого бизнеса и частного предпринимательства в увеличении доходов малообеспеченных семьях населения, обеспечении занятости за счет создания новых рабочих мест, а также факторы, служащие повышению благосостояния людей.

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, малообеспеченные семьи, банковское дело, кредит, окружающая среда, инвестиции, предпринимательская деятельность, занятость, субсидирование.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida aholi daromadlarini tengsizligi kuzatilishi o'z navbatida iste'molchilar talabi esa ishlab chiqarishni tartibga soluvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiy taraqqiyotning o'ziga xosligi bilan talabning yanada kengayib borishi va tezda o'zgarib borishi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni zarur qilib qo'yimoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha iqtisodiy islohotlar rivojlangan davlatlar orasida o'z taraqqiyot yo'limizni mustahkam egallash hamda ko'p ukldali iqtisodiyot asoslarini muntazam ravishda barqarorligini ta'minlash, ishlab chiqarish jarayonini talab va taklif asosida amalga oshirish va pul munosabatlari ustuvorligi sezilarli tarzda namoyon bo'lishi kabilarda aks etilishini o'zida namoyon etadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligini, investitsiyalar jalb etilishini va resurslardan maksimal darajada foydalanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari bozor iqtisodiyotiga mos bo'lgan tez o'zgaruvchan sharoitda moslashuvchanlik, boshqaruvda egiluvchanlik namoyon bo'ladi hamda aholining ish joy bilan ta'minlashda katta amaliy ahamiyatga ega. Bu orqali aholi daromadlarini oshirish, ayniqsa, kam ta'minlangan oilalarda esa eng samarali uslub bo'lib hisoblanadi. Bu bilan mehnat resurslarini, ishsizlar va vaqtincha ishsizlarni ishlab chiqarishga jalb etish imkoniyatlari oshadi. Bu esa mamlakatda ishlab chiqarilayotgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni, xususan, YalMning ortishiga olib keladi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda tashkil qilingan

har bir yangi ish joyi yirik korxonalarda yaratilgan ish joyiga nisbatan kamroq xarajat talab qiladi. Ayniqsa, kam ta'minlangan aholini bandligini ta'minlashda o'ziga xos tomonlari namoyon bo'ladi.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda, masalan, Yaponiyada hozirgacha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Yaponiyaning statistik ma'lumotlariga nazar solsak, joriy yilda yalpi milliy mahsulotdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 78,4 foizni, ulgurji savdodagi ulushi 82,5 foizni tashkil qilgan va chakana savdodagi bu ko'rsatkich 88,6 foizgacha yetgan. Bu statistik ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkin bo'ladiki, iqtisodiy taraqqiyotga ega bo'lgan Yaponiyadek davlat ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishiga ko'proq tayanadi.

Xususiy tadbirkorlik ishlab chiqarish samaradorligi hamda uni rivojlanishi, aniq bir davlat misolida olganimizda, uning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muhitiga hamda shu hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlarga ham bog'liq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik va xususiy mulk mamlakatimiz hayotida hal qiluvchi kuchga, iqtisodiyotimizning lokomotiviga aylanmoqda. 2016-yilning 5-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan imzolangan "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4848-sonli Farmoni bu boradagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda tub burilish yuz berdi.

Barcha qaror va farmonlar qatori 2016-yil 5-oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida qayd etilgan 4848-sonli Farmonining ijrosini samarali ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 2016-yilning 13-dekabr kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining 8-yalpi majlisida ma'qullandi va 2016-yil 29-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolanib, 2017-yilning 1-yanvaridan e'tiboran kuchga kirdi.

Shu o'rinda "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan quyidagilar nazarda tutildi:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning umumnazariy asoslari ko'plab xorijlik olimlarning ishlarida yoritilgan hamda asoslab berilgan. Bular qatoriga A.Smit, Y.Shumpeter, L.Mizes, F.Xayeka, J.Kadi, R.Xizrich, S.Piters, A.Xosking va boshqa qator olimlarning ishlarini kiritishimiz mumkin. MDH mamlakatlarining olimlaridan I.Kratko, L.Dashkov, V.M.Nabatnikov, Yu.Ravenskiy, A.I.Ageyev, A.V.Livshits, Yu.M.Osipov, P.Verxan, V.A.Makarov, V.Krupnov, S.Zamkov va boshqalarning ishlarida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslari tadqiq etilgan.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning umumiy muammolarini o'rganish bo'yicha mahalliy olimlardan M.Shariyxo'jayev, S.S.G'ulomov, Yo.Abdullayev, B.Yu.Xodiyev, R.R.Xasanov, A.V.Vahobov, Q.X.Abdurahmonov, T.M.Axmedov, B.Berkinov, Sh.Sh.Shodmonov, N.M.Mahmudov, B.K.G'oyibnazarov, M.H.G'aniyev va boshqa olimlar ilmiy tadqiqot olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston iqtisodiyotida ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida xususiy sektor tobora kengayib, ularga yaratilgan sharoitlar va berilgan huquqlar tobora kengayib mustahkamlanib bormoqda. Korxonalarining iqtisodiy mustaqilligini, erkinligini oshirishda va rivojlanishi uchun davlatimiz tomonidan katta shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Ma'lumki, so'nggi yillarda davlatimiz tomonidan xususiy tadbirkorlik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun Prezidentimiz tomonidan bir qator farmonlar hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlari, shuningdek, tegishli qonunlar qabul qilingan.

Mazkur farmon va qarordan ko'zlangan maqsad kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning ahamiyatini oshirish va ularga imtiyozlar yaratib berishdir.

Jumladan, "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonunda ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, uning me'yoriy bazasini kuchaytirishga va tadbirkorlar faoliyatini huquqiy jihatdan himoya qilishga qaratilgan. Ushbu qonunning asosiy vazifalari fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin

ishtirok etishi va manfaatdorligi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratishdan, ularning ishchanlik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari faoliyatini rivojlantirish uchun va olingan kreditlardan maqsadli foydalanish uchun uning infratuzilmasini, kuchli me'yoriy baza bilan ta'minlash va samarali kreditlash mexanizmini yaratish zarur. Buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

Chet el investitsiyasini kengroq o'zlashtirish uchun, tijorat banklarida ochilgan kredit liniyalari bo'yicha ommaviy axborot vositalari orqali doimiy ravishda ma'lumot yetkazib turish;

Imtiyozli kreditlarni foiz stavkalarini tabaqalashtirish, uni O'zbekiston hududlarini, ob-havo, geografik, demografik va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda kreditlashtirishni amalga oshirish. Loyihalarni moliyalashtirishda bunday yondashuv barcha hududlar iqtisodini teng va munosiblikda rivojlanishiga olib keladi;

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida lizing operatsiyalarini kengaytirish, uni ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, yangi texnika va texnologiyani qo'llashda katta imkoniyatlar yaratadi va savdoga qo'yilayotgan tovarlarni raqobatli bo'lishiga yordam beradi.

Hozirgi zamon talabi bo'lib kelayotgan va rivojlangan davlatlarni har bir sohasida, hamda jahon iqtisodiyotini globalashtirish maqsadida kompyuterlashgan axborot tizimini kengaytirish va shunday tizim yo'q sohalarda uni tashkil etish, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sistemasida ham bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi bunday kompyuterlashgan axborot tizimi quyidagi ma'lumotlar bazasiga ega bo'ladi: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik xo'jaliklari bo'yicha umumiy ma'lumotlar (uning hajmi, narxi sifati va boshqa ko'rsatkichlari), bundan tashqari, mamlakat ichidagi talablaridan tashqari xorijiy talablar ma'lumoti bilan ham ta'minlangan bo'lish kerak. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda tashkil qilingan bunday kompyuterlashgan axborot tizimi sotuvchi va xaridorlarni bir-biri bilan bog'lashga va qisqa vaqt ichida oldi-sotdi operatsiyalarini amalga oshirishga hamda ishlab chiqarish rejasining to'g'ri qo'yilishiga yordam beradi. Bunday kompyuterlashgan axborot tizimini tovar ishlab chiqaruvchi va tadbirkorlar palatasida tashkil qilish va uni tashkil qilishdagi moliyalashtirish masalalari muammo ekanligini hisobga olgan holda, bu tizimni xo'jalik hisobida yuritish o'rindir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatasining konsultativ funksiyasini kuchaytirish va tadbirkorlar uchun tadbirkorlik faoliyatini boshlash, shuningdek, ish faoliyati jarayonida yuzaga keladigan savollarga (yuridik, iqtisodiy, yangi texnologiyalar, hamda kadrlar bo'yicha) tezkor javob olish mexanizmini yaratishga e'tibor qaratilmoqda. Har birimizga ma'lumki, O'zbekistonda 60% dan ortiq aholi qishloq joylarida yashaydi va ularning daromadlari ham cheklangan. Kam ta'minlangan aholining katta qismi ham shu regionga to'g'ri kelishini hisobga olgan holda qishloq va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish uchun tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatasi tomonidan ko'proq shu sohalarga e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi; kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini ish faoliyatini aniqlashda faqat ishchi xodimlarning soni hisobga olinadi. Lekin bu holatda aniqlangan ko'rsatkich to'la obyektiv emas.

Buning uchun xorij tajribasidan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini aniqlashda yana mezon sifatida aktivlarning hajmi va sotish hajmini olish obyektiv aniqlashga zamin yaratadi. Bundan tashqari, qishloqda yetishtirilayotgan mahsulotlar sifatini uzoq vaqt buzilishdan saqlay oladigan sovutgich-omborxonalar, meva-sabzavotlarni qayta ishlovchi kichik tsehlar tashkil etish, oziq-ovqat, qandolatchilik va makaron mahsulotlarini tayyorlashni yo'lga qo'yish qishloqlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kam ta'minlangan oilalarning daromadlarini oshirish imkoniyatlari ortadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yana bir juda muhim bo'lgan masalaga e'tibor berish lozim. Bu esa, o'z vaqtida hisob-kitob ishlarini amalga oshirishdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari boshqa bozor iqtisodiyoti subyektlari bilan iqtisodiy muammolarda bo'lganda, ayniqsa, katta tashkilotlar bilan, o'zaro to'lov intizomiga rioya qilinishiga e'tiborimizni qaratishimiz zarur, chunki katta tashkilotlar kichik tashkilotlarga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqorida ko'rsatib o'tilganlarni hisobga olgan holda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari bankrotlik holatiga tushib qolmasligi uchun quyidagi ishlarni amalga oshirishlari kerak:

Bozor iqtisodiyoti sharoitida savdo sohasi katta o'rin tutadi. Shuni e'tiborga olib va chet el tajribasidan foydalangan holda "Savdo kodeksi"ni yuridik organlar tomonidan ishlab chiqish va iqtisodiy hayotga tatbiq etish me'yoriy bazani kuchaytirishga, to'lov intizomiga rioya qilishga hamda olish-sotish jarayonida uchrab kelayotgan muammolarni tez vaqt ichida qonun orqali yechishga olib keladi;

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining asosiy vazifalaridan biri - davlat va nodavlat yirik tashkilotlarga xom-ashyo, kerak bo'lgan detallarning iste'molini qondirish. Lekin bu iqtisodiy masalalarda tengsiz moliyaviy ahvoldagi yirik tashkilotlar o'z vaqtida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalariga ularga tegishli bo'lgan mablag'ni tushirib bermaganligi sababli bankrot holatlariga uchrashiga olib kelmoqda.

Shuning uchun xo'jalik sudlari me'yoriy hujjatlarini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini va yirik korxonalar o'rtasidagi muammolarni hal etishda tegishli imtiyozlar berishni, ya'ni kichik korxonalar jabrlanganda sud xarajatlarini yirik korxonalar hisobidan olinishi;

Shartnomalar tuzilishida kichik korxonalardagi kadrlar yetarli darajada yuridik bilimga ega bo'lmaganligi uchun shartnomalarning bajarilmasligiga olib kelmoqda. Shu sabablarni hisobga olgan holda tegishli me'yoriy hujjatlar bilan tanishtirish va ta'minlash, rasmiylashtirish bo'yicha yetarli bilim berish sharoitlarini yaratish, bu ishlar bo'yicha tovar ishlab chiqaruvchi va tadbirkorlar shug'ullansa;

Shartnomalar tuzish oldidan sotuvchi-oluvchining moliyaviy ahvoli to'g'risida ma'lumot olish mexanizmini ishlab chiqishi kerak, bunga kompyuterlashtirilgan axborot tizimini jalb etish mumkin;

Chet el amaliyotida sotuvchining moliyaviy ahvoriga ta'sir etuvchi omillardan biri o'z vaqtida tushumni olish, shu maqsadda noto'lovlar bo'yicha sug'urta ishi tashkil qilingan. Bizning fikrimizcha, O'zbekiston hududida ham shu tajribalardan foydalanish yaxshi samaralar beradi [4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirilib kelinayotgan iqtisodiy – ijtimoiy islohotlar bugungi kunda o'zining natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlash, samarali tashqi savdo hamda investitsiya jarayonlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini barqaror rivojlantirish, bank-moliya tizimi faoliyatini mustahkamlashda ahamiyatli yutuqlar qo'lga kiritildi.

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini faoliyatini rivojlantirish hukumat iqtisodiy siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Respublikamiz hukumatining «investitsiya» dasturida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining rivojlantirishga ularni investitsiya faoliyatini xorijiy kredit liniyalari hisobidan moliyalashtirishni kengaytirishga alohida e'tibor berilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida mamlakatimiz bank tizimi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimiz bank tizimida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar qishloq joylarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari shakllanishiga va ularning qo'llab-quvvatlanishida ham namoyon bo'lmoqda. Bu borada banklarni o'rnini alohida e'tirof etish joizdir. Banklar aholi daromadlarini oshirish, kam ta'minlangan oilalarning moliyaviy savodxonligini oshirish va ularga konsalting xizmatlarini taklif etish bilan bog'liq jarayonlarda ko'mak berish, deyarli barcha tarmoqlarga uzoq va qisqa muddatli kreditlar berayotganligi va uning natijasida ish bilan bandligini ta'minlashga o'zining katta hissasini qo'shmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti ta'kidlaganlaridek, mamlakatimiz hayotining kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rnini va ahamiyati beqiyos, mamlakatimiz va uning hududlaridagi mehnat resurslari, iqlimi, yer osti va yer usti boyliklarining ko'pligi jihatidan dunyodagi hech bir mamlakatdan qolishmaydi. Faqat shu boyliklardan oqilona va samarali foydalanilsa, unga mehnat resurslari to'liq jalb etilsa, chet el investitsiyalari ishlab chiqarishga yanada kengroq joriy etilsa, qisqa muddatlar ichida ko'zlangan maqsadlarga erishish faoliyatlari ochiladi.

Demak, istiqbolda kichik biznesni rivojlantirishda quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratilishi lozim:

Mavjud kichik korxonalarini qo'llab-quvvatlash;

Kichik biznesning yangi subyektlarini yaratish;

Norasmiy asosda ishlayotgan kichik korxonalarini asta-sekin rasmiy sektorga birlashtirish;

Imtiyozli kreditlarning mavjudligini ta'minlash;

Kichik korxonalariga bevosita moliyaviy yordam ko'rsatish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va shakllantirishning afzallik jihatlari:

Kichik korxonalar faoliyatini rivojlantirish uchun ko'p miqdorda aylanma mablag'lar talab etilmasligi;

Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimenti zamon talabiga moslashish darajasi yuqori ekanligi;

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini bozorga tez moslasha olishi;

Yangi ish joylari tashkil etilishi orqali ishsizlikning oldi olinib, aholi daromadlarining ortishi mumkinligi;

Iste'mol bozorida tovarning sifati oshib, narxlar pasayishida o'z ifodasini topadi.

Kichik biznes korxonalarining jamiyat hayotida bajaradigan muhim vazifalaridan biri aholining ijtimoiy ahvolini yaxshilash va daromadlarini oshirishdan iborat.

Mamlakatimizda va uning mintaqalarida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes korxonalarini aholi turmush farovonligining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, aholi daromadlarining oshishi ko'p jihatdan mintaqalarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini sonining oshishiga bog'liq. Shu munosabat bilan respublikamiz mintaqalarida kichik biznesni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga moliyaviy va moddiy jihatdan yordam ko'rsatish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev.Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi gazetasi. 2021-yil 29-dekabr, № 271-272 (7229-7230)
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakatlar strategiyasi to'g'risida. 2020-yil 7-fevral, PF-4947-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.07.2021 y
3. Юлдашев К, Холмирзаев А Осуществление реализации механизма частного партнерства в Узбекистане. "Молодой ученный" № 51(289)стр -435.
4. Саидбоев Ш., Юлдашев К "Банк хатарлари" Наманган нашриёти 65б.
5. Iqtisodiy ensiklopediya. Toshkent – 2019
6. www.stat.uz sayt ma'lumotlari

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

